

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ASROROV Ixom Baxronovich

Samarqand viloyati IIB Tashkiliy

boshqarma tahlil va nazorat bo'limi nazorat guruhi

muhim topshiriqlar bo'yicha inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044240>

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА МА'НАВИЙ МУХИТНИ YAXSHILASHDA ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ О'РНИ

АННОТАТСИYA

Ushbu maqolada ichki ishlar organlarida ma'naviy muhitni yaxshilashda psixologik xizmatning o'rni, huquq tartibot va yuridik faoliyat bilan bog'liq bo'lgan xodimlar uchun psixologik bilimlarni egallash juda ham muhimligi, psixologik bilimlar yuridik va huquqiy sohasiga doir ma'lumotlarning tarkibiy qismi ekanligi, unga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlarini «Inson qadri uchun» tamoyili asosida davlatning yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, o'z burchiga sodiq, vatanparvar va xalqparvar vakili etib tarbiyalash orqali aholining chinakam roziligiga erishish maqsad qilib olinligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ichki ishlar organlari, inson huquqlari, aybdorlik, jinoyatchi shaxsi, jinoiy xulq – atvor, psixologik xizmat ko'rsatish, ijtimoiy psixologiya, nazariy muammolar, stimuly, ta'sir, intensiv fikrlash, inson va tabiat.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УЛУЧШЕНИИ ДУХОВНОЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль психологической службы в улучшении нравственной среды в органах внутренних дел, важность приобретения психологических знаний для сотрудников, связанных с правопорядком и юридической деятельностью, а также то, что психологические знания являются составной частью информации о правовой деятельности. и правовое поле, в соответствии с ним поясняется, что целью является достижение истинного удовлетворения населения путем подготовки сотрудников органов внутренних дел к представителям государства, обладающим высокими духовно-нравственными качествами, верным своему долгу, патриотичный и человеколюбивый, основанный на принципе «За человеческое достоинство».

Ключевые слова: органы внутренних дел, права человека, вина, личность преступника, преступное поведение, психологическая служба, социальная психология, теоретические проблемы, стимулы, влияние, интенсивное мышление, человек и природа.

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL SERVICE IN IMPROVING THE SPIRITUAL ENVIRONMENT IN INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION

In this article, the role of psychological service in improving the moral environment in internal affairs bodies, the importance of acquiring psychological knowledge for employees related to law and order and legal activities, and the fact that psychological knowledge is a component of information about the legal and legal field, in accordance with it, it is explained that the goal is to achieve the true satisfaction of the population by training the employees of the internal affairs bodies to be representatives of the state with high spiritual and moral qualities, loyal to their duty, patriotic and people-loving, based on the principle of "For human dignity".

Key words: internal affairs bodies, human rights, guilt, criminal personality, criminal behavior, psychological services, social psychology, theoretical problems, stimulus, influence, intensive thinking, man and nature.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni ijrosini ta‘minlash, shuningdek, ichki ishlar organlarini aholining ishonchli himoyachisi sifatida xalqchil professional tuzilmaga aylantirish, ularning fuqarolar, jamoat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik bilan yaqin hamkorlikda, o‘zaro ishonch va hamjihatlik ruhida ishlashini ta‘minlash, mahallalar, aholi turar joylari va butun yurtimizda qonun ustuvorligi, tinchlik-osoyishtalikni yanada mustahkamlash maqsadida, Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi. Unga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlarini «Inson qadri uchun» tamoyili asosida davlatning yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlariga ega, o‘z burchiga sodiq, vatanparvar va xalqparvar vakili etib tarbiyalash orqali aholining chinakam roziligiga erishish maqsad qilib olindi [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasida “Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz. Bu bejizga emas albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo‘lsak, uni aynan innovatsion g‘oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak” [1] deb ta‘limga innovatsion yondashuv to‘g‘risida aniq yo‘l -yo‘riqlar ko‘rsatib berilgan.

O‘tgan qisqa davrda aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo‘yicha “mahalla - sektor - Xalq qabulxonasi - mahalla” tamoyili asosida samarali hamkorlik tizimini joriy etish, mahallani xalq bilan davlat o‘rtasida ishonchli “ko‘prik” bo‘lishini amalda ta‘minlash, oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, fuqarolar yig‘inlariga xos bo‘lmagan funksiyalar yuklatilayotganligi, ularning boshqa quyi idoralar bilan hamkorligi tizimli yo‘lga qo‘yilmaganligi, oila, xotin-qizlar va keksalarga yordam ko‘rsatishning yaxlit tizimi mavjud emasligi, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar samarali natija bermayotganligi jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish va qonun ustuvorligini ta‘minlashga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Huquq tartibot va yuridik faoliyat bilan bog‘liq bo‘lgan xodimlar uchun psixologik bilimlarni egallash juda ham muhimdir. Psixologik bilimlar yuridik va huquqiy sohasiga doir ma‘lumotlarning tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi. Ular nafaqat huquq tartibot va yuristlar uchun mavjud bo‘lgan maxsus muammolarni hal etishga yordam beradi, balki ish bilan birgalikda “aybdorlik”, “jinoiyatchi shaxsi”, “jinoiy xulq - atvor” kabi asosiy jinoiy huquqiy tushunchalarning yechimini huquqiy-yuridik psixologiya nuqtai nazaridan ko‘rib chiqishni talab etadi [3].

Ijtimoiy turmushning tobora inson ezgu niyati bilan muvofiqlashtirish ma'lum jihatdan psixologik xizmatni yo'lga qo'yish va uni takomillashtirishga bog'liq. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, amaliy, xususiy ahamiyatga ega bo'lgan muommolarni yechimi bilan shug'ullanish uning nazariy ahamiyatini kamaytirishga olib kelishi mumkin. Xuddi shu boisdan amaliyot jarayonida nazariy xususiyatli masalalarni o'rganish, yangi ma'lumotlar olishga puxta negiz hozirlasa, ikkinchi tomondan tatbiqiy jihatlarni takomillashtirishga imkon yaratadi.

Psixologik jarayonga aylangan fikrlashning amaliy va nazariy tarkiblarining uyg'unlashuvu progress, sivilizatsiya mohiyatini yangilik alomatlari bilan kengaytirishga zamin hozirlaydi. Shuning uchun amaliy tafakkur o'ta sodda degan baholash mezonidan voz kechish, uning imkoniyati, mahsuldorligi yuksakligiga ishonch xosil qilgan holda yo'l tutish maqsadga muvofiq. Insoniyat tomonidan to'plangan bilimlarni, ko'nikma hamda malakalarni ijtimoiy turmushga tadbiq etish bilan chegaralanib qolmasdan, balki mazkur jarayonlarda yangicha yondashuv, original munosabat, vaziyatga mos tushuvchi eksperimental texnologiyani qo'llash mutlaqo yangi nazariy ma'lumotlarni egallashga zarur shart-sharoitlar tug'dirishi ehtimol.

Holbuki shunday ekan, psixologik xizmat ko'rsatish jarayonida hal qilinmagan psixologik, ijtimoiy psixologik nazariy muammolarni tadqiqot qilish ikki yoqlama stimol, ikki yoqlama ta'sir, intensiv fikrlash, inson-tabiati muhit orasidagi masala yechimiga muayyan aniqlik kiritishga muvaffaq bo'lgan bo'lar edi [4].

Hozirgi davrning o'ziga xos muammolarni o'rganishga psixolog mutaxassislar va IIB xodimlariga izlanish faoliyatini uyushtirishga turtki, yo'llanma berish orqali faollashtirish ijobiy natija berishi shak-shubxasiz. Nazariy bilimlar amaliyotga amaliy yechimni topmagan masalalar esa tadqiqot predmetiga aylanishi IIB xodimlariga kasbiy tayyorgarligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik xizmatning nazariy va amaliy muammolari hamda metodlarini o'rganish, psixologik xizmatni tashkil etish va yo'lga qo'yish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Psixologik xizmatni tashkil etishni nazariy va amaliy masalalarini ko'rib chiqib, ularni amaliyotda qo'llay olish bilan bog'liqdir.

Psixologik xizmat fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida IIB xodimlari:

- ilmiy bilish usullari;
- ilmiy muammolar va ularni tahlil etish yo'llari;
- ta'lim va tarbiyaning uzviyligi;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonning qonuniyatlari va tamoyillari;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonining amalga oshirish metodlari;
- psixologik bilimlarning umumiy nazariy asoslari;
- psixologik yordam ko'rsatish jarayonida mutaxassis va mijoz o'rtasidagi kechadigan jarayonlar haqida *tasavvurga ega bo'lishi*;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonini loyihalash;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonining usullarini;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonini tashkil etishni;
- psixologik xizmat ko'rsatish jarayonining shakllarini;
- bilishi va ulardan foydalana bilishi*;
- psixologik maslahat o'tkazish;
- ilmiy yechimlar bo'yicha xulosa va tavsiyalarni shakllantirish;
- psixologik xarakteristikalarini aniqlash;
- psixologik masahat usullarini tanlash;
- psixologik xizmat ko'rsatish usullarini;
- har xil sharoitlarda psixologik xizmat ko'rsatishni *tashkil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak* [5].

Jahondagi mamlakatlar amaliyotida psixologik xizmatni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari, mazmuni tarkibiy qismlari to‘g‘risida muhokama qilinayotganda uning tuzilishi, ijtimoiy turmushning barcha jabhalariga oid faoliyat turlariga taaluqli tomonlari qamrab olinishi nazarda tutilgan edi. Hozirgi davrda Angliyaning aksariyat universitetlarida AQSh va Ispaniyaning bir qator universitetlarida psixologik xizmatning mohiyatidan kelib chikib faoliyat turlari bo‘yicha psixolog mutaxassislarini tayyorlanmoqda.

Psixologik xizmatni tashkil etishda yosh davri taraqqiyot mezonlariga muvofiqligini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Xodimlar, maktab xodimlari va bilim yurti tinglovchilari, oliy o‘quv yurti talabalarini hamda IIB va harbiy xizmatchilar psixologik tekshiruvdan o‘tkaziladi. Ularning kamolot darajasini aniqlanadi. Xodimlar, Ichki ishlar organlari xodimlari va harbiy xizmatchilarning kasbiy yaroqliligi diagnostika qilinadi. Ularning shaxs hissiyotlari, irodaviy sifatleri, his-tuyg‘ulari o‘z-o‘zini boshqarish imkoniyatini intellektual darajalari aniqlanadi.

Xalq ta’limi tizimidagi psixologik xizmatning maqsadi-shaxsning har tamonlama mukammal psixologik taraqqiyotini ta’minlovchi oqilona, zarur shart sharoitlar, omillar, qulay vaziyat va muhit yaratishdan iboratdir. Psixologik xizmatda tadkikot ob’ektiga kirgan kishilarni yakka tartibda, alohida guruh yoki jamoaviy shaklda o‘rganish mumkin. Psixologik xizmatning mazmuni:

1. Psixoprofilaktika,
2. Psixologik maorif va ma’rifat,
3. Psixodiagnostika,
4. Psixik rivojlantirish va psixokorreksiya,
5. Psixokonsultatsiya.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida psixologik xizmat xonasi faoliyatini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnomalar mavjud.

Psixologik xizmat xonasi O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlarida barkamol insonni shakllantirish, xodimlarning shaxsiy va intellektual jihatdan rivojlanishini tashxis qilish, ta’lim-tarbiyadagi psixologik nuqsonlarni aniqlash, xodimlarning intellektual rivojlanishida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday salbiy og‘ishlarni o‘z vaqtida oldini olish, shuningdek, o‘quv jarayonida xodimning qobiliyatlari, imkoniyatlari, o‘ziga xos (individual) xususiyatlarini o‘rganish, kasb-hunarga moyilliklari, qiziqishlari va ko‘nikmalarini hisobga olgan holda, ularga akademik oliy ta’lim yo‘nalishini tanlashda ko‘maklashish, oilada, jamoada uning a‘zolari o‘rtasida sodir bo‘ladigan turli nizolar sababli shaxsdagi ruhiy kechinmalarni yengillashtirish, stress holatlarni bartaraf etish, maktab pedagogik jamoasini hamda xodimlar va ota-onalarni psixologik bilimlarni egallashga jalb etish, ularning psixologik madaniyatini oshirishga qaratilgan turli mashg‘ulotlar, o‘quvlar, ma’ruzalar, treninglar, individual suhbatlarni yetarli jihozlar bilan ta’minlangan qulay sharoitda amalga oshirish maqsadida tashkil etiladi [6].

Psixologik xizmat xonasining asosiy vazifalari xodimlar va ota-onalarga psixologik maslahat berish, psixologik tashxis, psixologik korreksiya o‘tkazish, tarbiya va axloq masalalarida o‘qituvchilar va murabbiylar bilan hamkorlikda kechalar, davra suhbatlari, ko‘rik - tanlovlar, korreksion-rivojlantiruvchi mashg‘ulotlar, psixologik treninglar va xodimlar orasida tushuntirish ishlarini tashkil etish, shaxs va jamoaga faol ruhiy ta’sir o‘tkazishga oid ruhiy muvozanatlashtirish treninglarini olib borish, xodimlarning layoqati, qiziqishi va qobiliyatlarini tashxis qilish hamda ularning qobiliyatlariga mos kasb-hunarlarni ongli tanlashlariga ko‘maklashish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi «Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6196-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, jamoat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha o‘rnatilayotgan yangi mexanizmlarning samarali amalga oshirilishini ta’minlashda ichki ishlar organlarining roli va mas’uliyatini yanada oshirilmoqda.

Ichki ishlar organlari tizimida ham psixologik xizmat xonalari va psixologik xizmatni tashkil etilishi ham maqsadga muvofiq. Psixologik xizmat xonasida psixokorreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlar, psixologik tashxis, psixotreninglar, individual suhbat, psixologik maslahatlar bilan bir qatorda turli psixologik o'quv seminarlar o'tkazilishi, psixologik va kasbga yo'naltiruvchi bilimlar berib borilishi shaxsiy tarkib o'rtasida har qanday salbiy holatlarning oldi olinadi va ma'naviy muhit yaxshilanadi deb aytishimiz mumkin.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: «O‘zbekiston», 1992.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasi. 2022 yil 20 dekabr. // www.uza.uz
3. Z.Islomov. «Davlat va huquq», Umumnazariy masalalari. – T.: «Adolat», 2000.
4. X.T.Odilqoriev. «O‘zbekiston Respublikasida qonun chiqarish jarayoni». T. «O‘zbekiston», 1995.
5. Qodirov O.S. Umumiy psixologiya // O‘quv qo‘llanma. - Samarqand, 2022.-250 b.
6. Qodirov O.S., Xotamov Sh.N. Ijtimoiy psixologiya // Darslik. - Samarqand, 2023.-360 b.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz